

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

A ATUAÇÃO DO REVISOR DE TEXTO NA CONTEMPORANEIDADE DIGITAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

THE ROLE OF TEXT REVIEWER IN THE DIGITAL CONTEMPORARY: A LITERATURE REVIEW

Laide Daiane Costa Campos¹

Maria Christina Monteiro Vieira²

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra³

Resumo

Na contemporaneidade digital, o papel do revisor de texto transcende as fronteiras do papel e da caneta, adentrando o vasto território virtual da comunicação escrita. Diante desse cenário, este artigo abordou a atuação do revisor de texto na contemporaneidade digital, com o objetivo de verificar os principais desafios e oportunidades enfrentados por esses profissionais nesse novo contexto. A metodologia empregada envolveu uma revisão da literatura pertinente sobre o tema, bem como a identificação das tendências observadas no mercado. Os resultados indicaram que, embora o advento da tecnologia digital tenha introduzido novas ferramentas e plataformas de trabalho, também trouxe consigo desafios únicos, como a necessidade de adaptação constante e a concorrência com algoritmos de correção automática. No entanto, a conclusão destacou que, apesar desses desafios, a expertise humana do revisor de texto continua sendo significativa e necessária, especialmente no que diz respeito à interpretação contextual e à sensibilidade linguística, fazendo com que o papel do revisor de texto na contemporaneidade digital permaneça essencial para garantir a clareza, precisão e qualidade da comunicação escrita.

Palavras-chave: Qualidade textual. Comunicação escrita. Sensibilidade linguística.

Abstract

In the digital age, the role of the text reviewer transcends the boundaries of pen and paper and enters the vast virtual territory of written communication. Against this background, this article examines the role of the text reviewer in the digital age, with the aim of reviewing the main challenges and opportunities facing these professionals in this new context. The methodology

- 1 Mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); graduada em Letras – Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela UFMT; especialista em Revisão de Textos pelo Instituto Pedagógico Brasileiro (IPB) e revisora de textos. E-mail: daiane costa10000@gmail.com
- 2 Especialista em Revisão de Textos, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Tutoria em Educação à Distância pelo Instituto Pedagógico Brasileiro (IPB); graduada em Letras – Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e revisora de textos. E-mail: mchristinavieira@gmail.com.
- 3 Mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); graduado em Letras – Língua Portuguesa e LIBRAS (UFPB); Especialista em Libras (Língua Brasil. de Sinais) - Tradução e Interpretação e revisor de textos. E-mail: avaete.guerra@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

used included a review of the relevant literature on the subject, as well as an identification of the trends observed in the market. The results showed that while the advent of digital technology has introduced new tools and working platforms, it has also brought unique challenges, such as the need for constant adaptation and competition with automatic correction algorithms. However, the conclusion emphasized that, despite these challenges, the human expertise of the text reviewer remains significant and necessary, especially in terms of contextual interpretation and linguistic sensitivity, meaning that the role of the text reviewer in today's digital age remains essential to ensure the clarity, accuracy, and quality of written communication.

Keywords: Textual quality. Written communication. Linguistic sensitivity.

1 INTRODUÇÃO

A atuação do revisor de texto na contemporaneidade digital é um tema que vem ganhando relevância à medida que nos inserimos cada vez mais no universo virtual da comunicação escrita. Isso porque, mesmo diante do avanço contínuo da era digital, o papel do revisor não apenas persiste, mas também se transforma, expandindo-se para além das fronteiras físicas do papel e da caneta.

Destaca-se a relevância desse profissional que, mesmo adentrando esse vasto território virtual, repleto de desafios e oportunidades, tem conseguido se manter essencial, uma vez que atua diretamente na garantia da qualidade e clareza da comunicação escrita.

Assim, diante dessa perspectiva, buscou-se, com este artigo, abordar sobre a atuação do revisor de texto na contemporaneidade digital, com foco na identificação dos principais desafios e oportunidades enfrentados por esses profissionais nesse novo contexto.

Entende-se que, ao nos depararmos com esse cenário em constante evolução, surge a necessidade de compreender os desafios específicos que os revisores de texto enfrentam, bem como as oportunidades que surgem com a integração da tecnologia digital em seus processos de trabalho. Dessa forma, a pergunta norteadora para o estudo foi: o que torna os revisores de textos essenciais para garantir a qualidade e a clareza da comunicação escrita em tempos de evolução digital?

Para tanto, a abordagem metodológica escolhida foi a pesquisa bibliográfica e teórica, explorando a literatura existente sobre a atuação do revisor de texto na contemporaneidade

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

digital, bem como as tendências observadas no mercado editorial e de comunicação (Prodanov; Freitas, 2015).

A pesquisa bibliográfica consiste na busca, seleção e análise crítica de fontes secundárias, ou seja, aquelas que já foram produzidas por outros autores. Este tipo de metodologia é especialmente útil para embasar teoricamente um trabalho acadêmico, fornecendo um panorama sobre o estado atual do conhecimento acerca do tema em questão (GUERRA., 2023).

A importância deste trabalho reside na necessidade de compreender os desafios e oportunidades enfrentados pelos revisores de texto na era digital, destacando a relevância contínua da expertise humana em meio à automação e à proliferação de ferramentas digitais. Além disso, a análise desses aspectos contribui para o aprimoramento das práticas de revisão textual e para a promoção da eficácia e credibilidade da comunicação escrita na contemporaneidade digital.

2 DESENVOLVIMENTO

O serviço de revisão textual desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade e clareza da comunicação escrita, ultrapassando simples correções gramaticais ou ortográficas. Como destacado por Oliveira (2016), o revisor não se limita a aplicar regras linguísticas, mas também lida com aspectos relacionados ao significado pretendido pelo autor, como lapsos de memória e falhas de escrita, que só um profissional experiente é capaz de identificar, englobando uma análise global do texto, que inclui aspectos linguísticos e discursivos.

Além disso, conforme apontado por Bakhtin (2011), os gêneros discursivos são construídos sobre três pilares fundamentais: estrutura composicional, conteúdo temático e estilo de linguagem. Para fins deste artigo, interessa o estilo de linguagem, uma vez que este se relaciona à variedade formal da língua e à maneira como o texto é apresentado. Nesse sentido, a revisão de textos desempenha um papel crucial, não apenas na correção gramatical, mas também na garantia de que o texto seja apresentado de maneira coerente e em conformidade com as normas estilísticas e de formatação (Oliveira, 2016).

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

Com isso, verifica-se que a revisão de textos vai além da correção linguística e formatação. Lemos e Pereira (2017) destacam que é essencial para o revisor compreender o gênero com o qual está trabalhando, pois cada tipo de texto possui características específicas que devem ser consideradas. Essa compreensão do gênero textual, de acordo com os autores, permite ao revisor identificar nuances linguísticas e estruturais que podem influenciar na interpretação e na eficácia comunicativa do texto (Lemos; Pereira, 2017).

Nesse sentido, os autores destacam que, ao analisar um texto acadêmico, por exemplo, o revisor precisa estar ciente das exigências e dos padrões próprios desse gênero, como a estrutura formal, a linguagem técnica e a argumentação acadêmica. Já ao revisar uma sinopse de livro, a atenção pode se voltar para aspectos diferentes, como a concisão, a capacidade de síntese e a adequação ao público-alvo (Lemos; Pereira, 2017).

Portanto, são essas especificidades que fazem do trabalho do revisor uma prática essencial para atender às necessidades comunicativas e às expectativas do público-alvo do texto em verificação. Sobre a revisão de textos acadêmicos, como observado por Oliveira (2016), existe uma preocupação sobre quem são os profissionais que atuam na correção desses textos, uma vez que são normalmente revisados por meio de freelancers, mediante a contratação de um serviço particular, destacando a importância de que os clientes busquem verificar se o revisor contratado é especializado, compreende as particularidades dos textos acadêmicos e está familiarizado com as normas e expectativas das instituições acadêmicas.

Esse cuidado visa garantir que, ao contratar um revisor, este seja capaz de minimizar possíveis falhas, incoerências e inadequações no texto, uma vez que, de acordo com Coelho Neto (2013, p. 58): “É na revisão textual consciente, detalhista, competente, que o conteúdo vai ser aprimorado, no que diz respeito à coesão e à coerência, aos erros ortográficos, aos erros conceituais, enfim, aos deslizes praticados pelo autor”.

Assim, é responsabilidade do revisor realizar uma análise criteriosa que lhe permita agir como um avaliador linguístico, enquanto se coloca no papel do público-alvo. Ele deve ser capaz de avaliar não apenas a forma, mas também o conteúdo e o sentido do texto escrito (Orlandi, 2014).

No entanto, com a chegada da era digital e a proliferação de novas tecnologias, a atuação do revisor foi profundamente impactada. A transição para a era digital, amplamente

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

consolidada desde os anos 70 (Lévy, 1999), marcou uma mudança radical na forma como interagimos com a tecnologia, conforme observado por Santos (2009, p. 8): “A informática vem tomando um papel cada vez mais central em todas as ações do homem contemporâneo, seja nos momentos de trabalho, de lazer ou de estudo. O homem já não pode mais ser entendido fora da sua relação com os novos meios de comunicação”.

Essa realidade é evidente no cotidiano do indivíduo, incluindo o revisor, em que a conectividade em tempo real se tornou onipresente, permitindo que as pessoas estejam ligadas à rede virtual em diferentes locais: em casa, em espaços públicos, durante momentos de lazer ou, certamente, no ambiente de trabalho. Assim, a introdução da tecnologia não apenas modificou o ambiente de trabalho, mas também redefiniu a maneira como nos engajamos profissionalmente tanto em espaços físicos quanto virtuais.

Nesse contexto, Dejavitte e Martins (2006) argumentam que o computador se tornou o símbolo da era informacional, exigindo uma adaptação diferenciada por parte dos trabalhadores no mercado de trabalho. Em geral, profissionais de diversas áreas precisaram se ajustar a essa nova dinâmica de trabalho, o que, em muitos aspectos, representou uma mudança positiva, pois a informática modernizou e tornou mais eficientes várias atividades profissionais.

É inegável que, embora a tecnologia possa ter levado à obsolescência de algumas profissões, ela também foi responsável pela criação de novas oportunidades, de acordo com as demandas do mundo virtual (Wittke; Lemos, 2018). No contexto da revisão de textos, a tecnologia proporcionou ferramentas facilitadoras que possibilitam a realização de escrita e alterações no material de forma prática e inteligível (Castells, 2005).

Apesar dos avanços tecnológicos e do surgimento de ferramentas de correção automática, a expertise humana do revisor de textos continua sendo indispensável (Volkweis, 2020). De acordo com a autora, a revisão de textos vai além da simples aplicação de regras gramaticais, pois envolve uma compreensão profunda do texto e das intenções do autor. É essa capacidade de interpretação contextual e sensibilidade linguística que faz com que o papel do revisor de textos permaneça relevante, mesmo na era digital (Volkweis, 2020).

No entanto, diante da tapeçaria complexa da escrita e revisão, a inteligência artificial (IA) emerge como uma força transformadora, oferecendo novas perspectivas e novos desafios

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

para os profissionais envolvidos nesse processo. À medida que a IA penetra cada vez mais no âmbito da revisão textual, sua presença se torna constante e significativa, prometendo uma revolução na forma como os textos são analisados e aprimorados. Como destacado por Tavares, Meira e Amaral (2020), a aplicação da IA na revisão de textos traz consigo a promessa de aumentar a eficiência e a precisão do processo, permitindo uma análise detalhada e automatizada dos aspectos linguísticos e estruturais dos textos.

Contudo, apesar das contribuições da IA, é importante reconhecer que o revisor humano continua sendo uma figura indispensável nesse cenário. Como ressaltado por Rodrigues e Rodrigues (2023), o toque pessoal e a experiência humana agregam um valor único ao processo de revisão, proporcionando nuances ao texto que a IA pode não ser capaz de capturar. Isso porque, de acordo com os autores, a capacidade do revisor humano de compreender o contexto, interpretar intenções e aplicar julgamento crítico ainda não pode ser replicada de forma totalmente precisa pela IA (Rodrigues; Rodrigues, 2023).

Assim, embora a IA traga avanços significativos para a revisão de textos, é evidente que a colaboração entre a tecnologia e o talento humano mostra-se essencial para alcançar os melhores resultados. Como destacado por Boulay (2023), a combinação da análise automatizada da IA com a expertise humana permite uma abordagem mais abrangente e refinada, garantindo a clareza, a precisão e a qualidade da comunicação escrita.

Dessa forma, entendemos que, apesar de reconhecer o papel da IA no cenário contemporâneo da revisão de textos, esse se dá de modo complementar ao do revisor humano, uma vez que, atualmente, ainda cabe ao profissional trazer discernimento, criatividade e sensibilidade linguística, garantindo que os textos atinjam seu máximo potencial comunicativo.

Assim, no contexto da contemporaneidade digital, os revisores de texto enfrentam um cenário dinâmico e multifacetado, em que a interseção entre tecnologia e linguagem redefine constantemente os parâmetros da revisão textual. A introdução de tecnologias digitais, como a inteligência artificial, promete revolucionar a maneira como os textos são analisados e aprimorados, proporcionando ferramentas avançadas, que visam otimizar o processo de revisão (Giraffa; Khols-Santos, 2023).

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

Essas ferramentas não apenas prometem simplificar tarefas rotineiras, como a correção gramatical e ortográfica, mas também oferecem recursos sofisticados para aprimorar a clareza, a coesão e a coerência do texto (Rodrigues; Rodrigues, 2023). No entanto, essa mudança não vem sem seus próprios desafios. A crescente prevalência de algoritmos de correção automática apresenta um novo conjunto de obstáculos para os revisores humanos (Volkweis, 2020).

A competição com esses algoritmos exige que os revisores demonstrem sua relevância e seu valor agregado em um ambiente cada vez mais automatizado. Além disso, a rápida evolução da tecnologia implica em uma constante necessidade de atualização e adaptação por parte dos revisores, a fim de acompanhar os avanços e aproveitar ao máximo as ferramentas disponíveis (Volkweis, 2020).

Nesse sentido, a paisagem da revisão textual na era digital é caracterizada por uma interação complexa entre o potencial transformador da tecnologia e as habilidades únicas do revisor humano (Oliveira, 2016). Enquanto as ferramentas digitais oferecem eficiência e precisão sem precedentes, a intervenção humana continua sendo crucial para interpretar nuances contextuais, entender as intenções do autor e garantir a comunicação eficaz do texto (Wittke; Lemos, 2018).

Diante desse contexto, verifica-se que a transição para o ambiente digital não diminui a importância do revisor de texto; pelo contrário, destaca a necessidade de adaptação e aprimoramento contínuo de suas habilidades. Em um mundo onde a comunicação escrita é disseminada rapidamente por meio de diversos canais digitais, a clareza e a precisão do texto são mais essenciais do que nunca, fazendo com que seja função do revisor garantir que esses padrões sejam mantidos, mantendo a relevância da expertise humana na era digital.

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica evidente que os revisores de texto desempenham um papel fundamental na garantia da qualidade e clareza da comunicação escrita, mesmo diante de um contexto de evolução digital. Ao longo deste artigo, foi possível explorar sobre os principais

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

desafios e oportunidades enfrentados por esses profissionais nesse novo cenário, destacando a interação complexa entre tecnologia e habilidades humanas.

Verificou-se que, embora a integração de tecnologias digitais, como a inteligência artificial, simplifique e agilize o processo de revisão, oferecendo ferramentas para aprimorar a qualidade do texto e de apresentar desafios inéditos, como a competição com algoritmos de correção automática, ela não substitui a expertise humana do revisor de texto.

A capacidade de interpretar nuances contextuais, entender as intenções do autor e aplicar julgamento crítico permanecem como aspectos essenciais que a inteligência artificial ainda não pode replicar totalmente. Ademais, esses profissionais devem potencializar a sua habilidade de se adaptar aos avanços tecnológicos e integrar as ferramentas digitais de forma eficaz em seus serviços, acompanhando a evolução contínua da era digital.

Assim, reafirmamos que, em um cenário onde a precisão e a clareza são essenciais, os revisores de texto permanecem sendo os profissionais mais indicados para garantir a qualidade linguística e assegurar que a mensagem transmitida alcance seu máximo potencial.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, M. M. **Estética da criação verbal**. Prefácio à edição francesa Tzvetan Todorov; introdução e tradução do russo Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

BOULAY, B. du. Inteligência Artificial na Educação e Ética. **RE@D – Revista de Educação a Distância e Elearning**, v. 6, n. 1, p. 1–17, 2023. DOI: <https://doi.org/10.34627/redvol6iss1e202303>.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. 8. ed. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

DEJAVITE, F. A.; MARTINS, P. C. O revisor de texto no jornal impresso diário e seu papel na sociedade da informação. **Comunicação & inovação – Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da USCS**, v. 7, n. 13, jul./dez. 2006. Disponível em: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/649. Acesso em: 10 fev. 2024.

GIRAFFA, L.; KHOLS-SANTOS, P. Inteligência Artificial e Educação: conceitos, aplicações e implicações no fazer docente. **Educação em Análise**, v. 8, n. 1, p. 116–134, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5433/1984-7939.2023v8n1p116>.

DOI: 10.5281/zenodo.11357838

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 27 maio. 2024.

LÉVY, P. **Cibercultura**. São Paulo: Ed. 34, 1999.

OLIVEIRA, R. R. F. **Revisão de textos: da prática à teoria**. Natal: EDUFRN, 2016.

ORLANDI, J. M. **O processo de revisão de textos: alteração, sugestão e paráfrase**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação, Bacharelado em Letras – Redação e Revisão de Textos). Pelotas - Universidade Federal de Pelotas: Centro de Letras e Comunicação. Pelotas, 2014. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/rrt/files/2017/10/O-processo-de-revis%C3%A3o-de-textos.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2024.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2015.

RODRIGUES, O. S.; RODRIGUES, K. S. A inteligência artificial na educação: os desafios do ChatGPT. **Texto Livre**, v. 16, p. 1–12, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-3652.2023.45997>.

SANTOS, M. A. Wikipédia e google knol: hipertexto e a reconfiguração da leitura e da autoria. 2009. Monografia – Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/22763>. Acesso em: 18 fev. 2024.

TAVARES, L. A.; MEIRA, M. C.; AMARAL, S. F. Inteligência Artificial na Educação: Survey. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 48699–48714, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n7-496>.

VOLKWEIS, F. X. **O papel do revisor: é preciso pedir ao óbvio que se justifique**. Dissertação (Mestrado em Letras). Instituto de Letras – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/216077>. Acesso em: 18 fev. 2024.

WITTKÉ, C. I.; LEMOS, M. E. Contribuições da tecnologia no ofício de revisar textos: os processadores de textos e a internet como instrumentos facilitadores desse processo. **Travessias**, v. 12, n. 3, p. 188–202, 2018. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8093204>. Acesso em: 10 mar. 2024.